

DISCURSUL ÎN MEDIA ȘI ACTUL DE COMUNICARE

Dimitria CAMEN

Doctorandă

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

În comunicare sunt evidențiate imaginile pe care vorbitorii și le fac despre ei înșiși, despre discursul lor, despre suportul discursului, despre limba pe care o utilizează, despre destinatar și despre realitatea socială în care se realizează actul de comunicare.

Necesitatea comunicării îl provoacă pe locutor să fie parte integrantă a societății și astfel să identifice elementele care servesc intențiilor comune, fără însă a-și sacrifica sinele pe altarul uniformității. Discursul mediatic reflectă convergența tuturor componentelor legitimate în cadrul social, descriind, totodată, acțiunile prin care sunt reactualizate prescripțiile, regularitățile, dar și modul transgreației acestora cu riscul contradicțiilor, conflictelor și chiar a excluderii sociale.

Cuvinte-cheie: *discurs, comunicare, locutor, discurs mediatic*

Doctrinile în comunicare, raționalizarea situației de comunicare și vorbitorul

Contemporaneitatea este, cu siguranță, marcată, în toate aspectele sale, de amploarea fenomenului comunicațional, ca sistem dinamic care își revendică statutul de tendință generală transpusă în forme și variante diverse. Reflecție a complexității universului cotidian, varietatea mesajelor și a informațiilor cu care individul este confruntat în mod constant este de-a dreptul covârșitoare. Drept consecință a acestei realități, se conturează prospectiv două direcții opuse, în primul rând se conturează atitudinea individului pus în fața neputinței de a îmbrățișa și de a observa contextul, în al doilea rând este remarcată capacitatea extinderii orizonturilor cunoașterii, care reprezintă, de altfel, particularitatea firii umane.

Astfel, luând în considerare faptul că dezvoltarea fără precedent a rețelelor de comunicare a determinat conturarea unui spațiu profund fragmentat, A. A. Moles consideră că singura opțiune a individului este acceptarea faptului „că nu poate cunoaște totul, apoi că nu există o cale ușoară spre universul cunoștințelor științifice, nu există cheie sau secrete care să permită integrarea comprehensiunii a orice ar fi, în câteva formule magice” (1974: 254).

Din cele câteva idei pe care le-am expus până în acest moment, ne dăm seama că, în comunicare, există cel puțin o rezonanță variabilă reflectată de poziția oscilantă a individului, care, prin faptul că își asumă succesiv rolurile de emițător și destinatar, trebuie să țină seama de specificitatea tuturor mecanismelor care asigură transmiterea eficientă a mesajelor.

În legătură cu acest aspect, C. Kerbrat-Orecchioni (1990: 77), făcând referire la modelul liniar al comunicării verbale propus de R. Jakobson¹, afirmă că în comunicare sunt reflectate imaginile pe care locutorii și le fac despre ei înșiși, despre discursul lor, despre suportul discursului, despre limba pe care o folosesc, despre destinatar și despre realitatea socială în care are loc interacțiunea verbală. Prin urmare, se înțelege că a comunica presupune, în definitiv, cunoaștere și adecvare la o serie de detalii de tip contractual, stabilite și respectate în vederea înțelegerii reciproce.

Pornind de la acest cadru, în care sunt integrate mecanisme psihologice, sociologice și lingvistice, putem grupa conceptele proprii comu-

¹ Roman Jakobson (1963-1973) propune un *model liniar al comunicării verbale*, pornind de la considerentul potrivit căruia în orice situație de comunicare în care intervine limbajul verbal, există posibilitatea identificării unui *emițător*, a unui *receptor* și a unui *mesaj*, acesta din urmă fiind posibil prin existența unui *cod*, a unui *context* și a unui *mod de contact*. Referindu-ne concret la limbajul verbal, *limba* ar constitui *codul*, *contextul* ar fi *situația de comunicare* în care *mesajul* trebuie să joace un rol, iar *modul de contact* ar putea fi *acustic* sau *scris*. Sursa comunicării, precizează R. Jakobson, trimite un mesaj în al cărui codaj sunt structurate cele șase funcții ale limbajului. *Funcția emotivă* sau *expresivă* exprimă dorința; *funcția referențială* permite transmiterea informațiilor; *funcția conativă*, centrată pe receptor, reflectă indicii prin care locutorul acționează asupra interlocutorului; *funcția poetică*, centrată pe limbaj, asigură producerea efectelor de stil; *funcția fatică*, centrată pe canal, are ca obiectiv crearea și menținerea contactului cu interlocutorul și, în cele din urmă, *funcția metalingvistică*, care este centrată pe cod, permite adaptarea și ajustarea propriului discurs. Potrivit lui Mihai Dinu, cele șase funcții concepute de către R. Jakobson coexistă practic în orice comunicare. „Diferă de la caz la caz numai ierarhia lor de importanță, stratificarea rezultată constituind un criteriu de clasificare al evenimentelor verbale” (1994, pp. 56-57).

nicării în funcție de instanțele care desfășoară procese de identificare, de selecție, de transmitere și interpretare a semnelor. Prin urmare, comunicarea, „ca proces care implică o interacțiune și are anumite efecte, producând o schimbare” (S. Craia, 2004: 11), poate fi descrisă ca proces dinamic în desfășurarea căruia individul își construiește o poziție în raport cu lumea pe care o observă și o reflectă în conștiință, ca mai apoi să o poată evalua și înțelege. Derulând aceste procese de înțelegere și relaționare, actorii comunicării se prezintă, înainte de toate, ca elemente ale unei interacțiuni „mediată prin limbaj și modalități gestuale” (J. Cane, 2000: 64).

Integrând ansamblul proceselor prin care indivizii se intercondiționează reciproc (Gregory Bateson, 1988: 6), mesajul comunicat va dobândi o dimensiune interpretativă, reflectată atât în atitudinile și opiniile exprimate, cât și în reacțiile pe care le produce. Potrivit acestei orientări, Carmen Vlad remarcă faptul că teoriile comunicării ies „dintr-un pat al lui Procust unidirecțional, tehnicist, pentru a evolua, (...) în sensul unei comprehensiuni dinamice, sincronizate, intersubiective și sistematice în același timp” (C. Vlad, 1994: 17).

Comunicarea, integrarea colectivă a locutorului

Dacă vorbim de un implicit al comportamentelor sociale sau al fenomenelor culturale, aducem obligatoriu în discuție comunicarea. Aceasta din urmă stabilește condițiile elementare care privesc instituirea relațiilor interumane, permițând, prin mijloacele de expansiune la nivel planetar, accesul către alte comunități lingvistice, sociale, culturale, economice, politice, istorice etc. Facilitarea intrării în contact cu alte medii a determinat fundamentarea unei conștiințe individuale și, în același timp, colective, dând naștere unor interacțiuni simbolice, care au la bază un contract de comunicare bine definit. Astfel, omul modern conștientizează existența unei serii de asemănări și deosebiri între anumite medii, actele de comunicare fiind „fundamental supradeterminate de constrângerile situațiilor în care se înscriu” (G. Lochard, H. Boyer, 1998: 14).

Convinși fiind că toate elementele comunicării sunt interdependente, teoreticienii Școlii de la Palo Alto (P. Watzlawick, et alii, 1979) definesc comunicarea în termeni de interacțiune socială și receptivitate, care au loc datorită motivațiilor și intereselor comune ce acționează, la un mo-

ment dat, la nivelul unui grup social și în raport cu care, pot fi explicate practicile sociale, reprezentările, simbolurile și dimensiunile axiologice, ca părți integrante ale reprezentării evenimentelor istorice și culturale. În consecință, „comunicarea presupune utilizarea unui context simbolic și, pornind de la acesta, actorii pot introduce o altă perspectivă – un alt unghi de abordare a situației / temei discuției” (C. Beciu, 2011: 22).

Pentru acești autori, comunicarea reprezintă, de altfel, matricea în interiorul căreia sunt identificabile toate activitățile umane, fenomenele comunicaționale fiind, înainte de toate, fenomene fundamentale sociale. Cu alte cuvinte, interlocutori, limbaj, spațiu, timp și relații constituie elementele indispensabile în demersul analizei procesului comunicațional.

Nevoia de a comunica îl determină pe individ să fie parte integrantă a societății și astfel să găsească elementele care servesc intențiilor comune, fără însă a-și sacrifica sinele pe altarul uniformității. Prin urmare, dacă separarea în zone distincte a subiectivității și alterității nu poate constitui o premisă, în orice comunicare individul va acționa conform unei dialectici afirmare-negociere. Astfel, în orice act comunicațional pot fi identificate elementele care atestă faptul că individul „încearcă să influențeze, în grade diverse, informația semenilor săi, poziționarea individuală, mobilizarea celuilalt, calificarea relației cu acest celălalt, precum și să specifice normele de referință ale situației de schimb” (A. Mucchielli, 2015: 86).

Realizată în actul comunicării, socializarea reprezintă, în fapt, dispoziția fiecăruia dintre indivizi în sensul identificării cu o ipostază imediat reperabilă de către semenii lui. În legătură cu elementele care înlesnesc identificarea socială, A. Mucchielli remarcă faptul că în fiecare spațiu social, în funcție de epocă și condiții istorice, pot fi identificate „personaje sociale, stereotipuri constitutive pentru imaginarul social, care servesc la înțelegerea celorlalți” (2015: 169).

Actul de comunicare având fundament în convenția de comunicare

Definită ca raport instituit în cadrul triadei identitate, alteritate și context, comunicarea reprezintă spațiul construcției individului, dar și cel al stabilirii unei ordini sociale. Ca interacțiune și exercitare a influenței asupra altor indivizi, comunicarea este proces dinamic și spațiu al schimbului, în cadrul căreia pot fi identificate fenomenele și mecanismele care

privesc „procese precum construcția socială a semnificațiilor, negocierile simbolice în jurul definiției evenimentelor și problemelor publice, raportul dintre limbaj / discurs și poziția actorului într-un câmp social, reglementarea socială a discursurilor, dar și a situațiilor de comunicare” (C. Beciu, 2011: 13).

Toate aceste aspecte sunt legate, în definitiv, de construirea unui cadru comun, altfel spus, de stabilirea unor reguli care privesc punerea în relație, în primă fază, a interlocutorilor înscriși în actul comunicării, apoi, a acestora cu regulile și principiile sociale care guvernează actele comunicaționale și, nu în ultimul rând, a cunoașterii cu limbajul.

Cu alte cuvinte, comunicarea depinde de o serie întregă de coordonate care permit înțelegerea specificității diferitelor situații de comunicare și a tipurilor de discurs pe care acestea le mobilizează. Legat de aceste lucruri, P. Charaudeau, teoretizează noțiunea de contract de comunicare² (contrat de communication 1995: 155), vehiculând ideea existenței unei reciprocități normate între actanții oricărei situații de comunicare.

Conform acestei viziuni, contractul de comunicare va reprezenta „le cadre de la mise en oeuvre de l’acte de langage dans une perspective d’intercompréhension et d’influence par la sélection des données de la situation, à l’intérieur d’un espace de contraintes et d’un espace de stratégies, déterminant ainsi l’enjeu de l’échange langagier” (ibidem, p.160).

Potrivit modului în care este prezentat, contractul de comunicare afirmă că socializarea individului este un proces activ de prelucrare și construire progresivă a unor obiective date. Astfel, relația identitate / alteritate se formează ca urmare a punerii în act a unor scheme referențiale în cadrul cărora se negociază atributele identitare. Negociind termenii acordului și recunoscând totodată „le projet d’influence dans lequel ils sont engagés qui les oblige à rendre compte de leur légitimité, de leur crédibilité et de leur visée de captation” (ibidem, p.159), subiecții înscriși în actul comunicării încearcă să-și afirme apartenența la grup prin acceptarea convențiilor stabilite, în baza reprezentărilor, cunoștințelor și credințelor pe care le împărtășesc.

Înțeles astfel, contractul de comunicare pare să vizeze preponderent

² Așa cum apare în studiile lui Alex Mucchielli, *contractul de comunicare* este adus în discuție de fiecare dată când există o intenție de „informare, de poziționare, de influențare și mobilizare, de calificare a relației, de fixare a unor norme” (2015: 184).

practicile sociale și reprezentările complementare acestora, care, potrivit lui P. Ricoeur, figurează „ca o componentă simbolică într-o structurare a legăturii sociale și a identităților a căror miză sunt” (2001: 227).

Referința constantă la categoriile identității și cele ale subiectivității amintește faptul că, deși se desfășoară în anumite circumstanțe prestabilite, comunicarea este departe de a putea fi catalogată drept proces previzibil și determinat atât ca formă, cât și ca orientare.

Cooperarea este, fără îndoială, o dimensiune necesară comunicării, complementară însă dimensiunii creative a fiecărui individ, ca expresie a libertății locutorilor de a se exterioriza utilizând «de parole intériorisées, dépendent de leur milieu, leur formation, leur éducation» (S. M. Ardeleanu, 2006: 44).

Discursul mediatic circumstanță concretă și metaforică

Preluând termenii lui P. Ricoeur³, am putea spune că ni se impune ca evidență a reflecției noastre asupra comunicării mediatice un proces de alterare a poziției individului, dar și a colectivității în raport cu întreaga paradigmă universală și istorică. Tocmai de aceea, comunicarea mediatică este, potrivit afirmațiilor lui V. Vișinescu, „pătrunsă de filozofia lui nu (Gaston Bachelard), în sensul că adevărul nu trebuie să rezulte din simple afirmații, ci din dialoguri controversate, prin care se interrelaționează lucruri știute cu lucruri neștiute, aspecte constructive cu aspecte negative, afirmații de suprafață cu afirmații persuasive” (2003: 31).

Ca spațiu al interrelaționării, așadar a comunicării între inivizi și forțele sociale, discursul mediatic relevă convergența tuturor elementelor legitimate în cadrul social, descriind, totodată, operațiunile prin care sunt reactualizate prescripțiile, regularitățile, dar și modul transgregării acestora cu riscul contradicțiilor, conflictelor și chiar a excluderii sociale.

Iar acest lucru ne interesează în mod deosebit, deoarece aceste acțiuni pot fi considerate emblematice, prin faptul că pun în lumină, prin cuvânt, comportamentul individual în contextul discursului mediatic, care este un spațiu deopotrivă material și simbolic. Limbajul devine astfel modul prin care sunt transpuse discursiv fenomenele care țin de „activitatea evenimentelor și imaginarul fictiv” (G. Lochard, H. Boyer, 1998: 11).

³ Paul Ricoeur se referă la *alterarea* individului și a colectivității în raport cu practica și manipularea meomiriei (2001: 90).

În articularea celor două dimensiuni specifice discursului mediatic, limbajul afirmă P. Charaudeau, «est à la fois notre mythe et notre réel. Il se construit à la confluence du dit et du non dit (de l'explicite et de l'implicite). Il n'est pas seulement le dit, il n'est pas seulement le non dit. Il naît de la relation entre les deux» (1995, Ce que communiquer veut dire, sursă electronică).

Altfel spus, între realitatea socială și perspectiva mitică, discursul mediatic își va găsi resurse expresive în lumea legendei și a modelelor arhetipale, în tabloul imaginilor și tradițiilor, care traversează de secole istoria. Prin urmare, în relatarea și ierarhizarea evenimentelor, în modelarea structurilor informaționale, obiectivității i se vor asocia efecte de „dramatizare” și „ludic” (G. Lochard, H. Boyer, 1998: 40-41).

De asemenea, între informare, evocare sau povestire, discursul mediatic pune în lumină dublul aspect al dimensiunilor strategice, orientate în aceeași măsură, către prezentul evenimentelor, fără a ignora însă, memoria colectivă și prospecția. De altfel, pentru Sophie Moirand discursul mediatic substituie rolul arhivei, devenind locul predilect al construcției memoriei colective (S. Moirand, 2007: 2). Mentalitățile, gândirea, normele comportamentale, mediul social în integralitatea lui se va regăsi, prin urmare, înscris în memoria exhaustivă a discursului mediatic.

Potrivit lui P. Charaudeau, acestei modalități specifice de a înțelege și caracteriza discursul mediatic îi corespunde un anumit tip de analiză, în cadrul căruia vor putea fi relevate și puse în relație structurile semio-discursive (1995: 19) cu reprezentările asociate unui anumit spațiu de producere a discursurilor, acestea reprezentând «de discours de représentation constituant les imaginaires socio-discursifs qui alimentent et rendent possible fonctionnement de la machine médiatiques» (1995: 19).

În lumina acestei perspective, ne propunem, în continuare, selectarea elementelor care pot dezvălui modul în care este construit sensul în discursul mediatic.

Bibliografie

1. ARDELEANU, Sanda- Maria, 2006, *De l'éphémère du discours politique, în Anadiss, I, Suceava, Editura Universității din Suceava*, pp. 40-56.

2. BECIU, Camelia, 2000, *Politica discursivă. Practici politice într-o campanie electorală*, Iași, Editura Polirom.

3. CAUNE, Jean, (1998) 2000, *Cultură și comunicare*, Traducere de Mădălina Bălășescu, Editura Cartea Românească.

4. CHARAUDEAU, Patrick, 1995, *Le dialogue dans un modèle de discours*, în *Cahiers de linguistique française*, No.17, Genève, Université de Genève.

5. CRAIA, Sultana, 2004, *Introducere în Teoria Comunicării*, București, Editura Fundației România de Mâine.

6. DINU, Mihai, (1994) 2014, *Comunicarea, Repere fundamentale*, București, Editura Orizonturi.

7. JAKOBSON, Roman, 1963, *Essais de linguistique générale*, Les Editions de Minuit, Paris.

8. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, 1990, *Les interactions verbales*, Tome I., Armand Colin, Paris.

9. LOCHARD, Guy, BOYER, Henri, 1998, *Comunicarea mediatică*, Traducere de Bogdan Geangalău, Iași, Editura Institutul European.

10. MOLES, Abraham A., (1967), 1974, *Sociodinamica culturii*, Traducere I. Pecher, București, Editura Științifică.

11. MOIRAND, Sophie, 2007, *Les discours de la presse quotidienne*, *Observer, analyser, comprendre*, Paris, Presses Universitaires de France.

12. MUCCHIELLI, Alex, (1995) 2015, *Arta de a comunica, metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare*, Traducere de Giuliano Sfichi, Gina Puică și Marius Roman, Iași, Editura Institutul European.

13. RICOEUR, Paul, (2000) 2001, *Memoria, istoria, uitarea*, Traducere de Ilie Gyuresik și Margareta Gyuresik, Timișoara, Editura Amarcord.

14. VIȘINESCU, Victor, 2003, *Stilistica Presei*, București, Editura Victor.

15. VLAD, Carmen, 1994, *Sensul, dimensiune esențială a textului*, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

16. WATZLAWICK, Paul, HELMICK-BEAVIN, J., JACKSON, DON D., 1979, *Une logique de la communication*, Edition du Seuil.